

rechtsgeldige verbintenissen voor dien vennoot in privé en de vennootschap onder firma voortvloeiën;

dat, indien een vennoot in privé gelden leent aan de vennootschap en met haar in rekening-courant staat, zijn verhouding ter zake tot de vennootschap geen andere is dan die, welke bij soortgelijke transacties ontstaat tusschen een derde en de vennootschap, derhalve die vennoot schuldeischer zal zijn van de vennootschap (in rekening-courant).

Men bedenke nu wel, dat tot nu toe uitsluitend bedoeld werd op een rekening-courantverhouding met een derde of met eigen vennootschap onder *rentevergoeding*. Echter kan ook rekening-courantverhouding bestaan met een Bankinstelling zonder dat de gelden rente geven. Er is dan naar den Hoogen Raad (arrest 22 Juni 1927, B.i.b. no. 4082) sprake van tijdelijk niet belegde gelden, waarvan de zuivere opbrengst berekend moet worden op de wijze van art. 16 der wet op de inkomstenbelasting. De rekening bij de Bankinstelling is dan nl. niet als belegging te beschouwen en dus het geen rentedragend tegood dat men bij eene Bankinstelling (of bij den postecheque- en girodienst) heeft, eveneens te begrijpen onder de tijdelijk niet belegde gelden, waarover voornoemd art. 16 handelt. In dit arrest — en in zoover kan het voor zooveel noodig tot verdere toelichting strekken van het in den aanhef dezer genoemde arrest B.i.b. no. 3544 — wordt tevens overwogen:

dat een *rentedragende* vordering, voortspruitende uit een rekening-courantverhouding, behoort tot het roerend kapitaal, waarvan de opbrengst (tenzij er sprake is van belegging in eigen bedrijf of beroep) valt onder art. 6 wet inkomstenbelasting;

dat indien de rekening-courant in het laatstverloopen jaar afwisselend een debet- en een creditsaldo aangewezen heeft, art. 14 ten deze toepasselijk is en de opbrengst van de bij het begin van het jaar bestaande vordering in rekening-courant moet worden in rekening gebracht tot het dienovereenkomstig te bepalen jaarlijksch zuiver bedrag;

dat bij die begroting moet worden uitgegaan van de gedaachte, dat het op 1 Mei aanwezige saldo der rekening het gehele belastingjaar onveranderd blijft;

dat overigens mag rekening worden gehouden met veranderingen in de rente, waarvan bij het begin van het belastingjaar bekend is, dat ze in den loop van het belastingjaar zullen plaats grijpen.

Zoo is dan voltooid datgene wat wij ons aan het hoofd dezer tot taak stelden. We hopen hiermede den welwillenden lezer, die ons heeft willen volgen, te hebben verplicht.

B. VAN DEN BERG.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor **bedrijfseconomie** en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor **accountancy**

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountants en reclame

Kramer, N. de — Naar aanleiding van de polemieken in de Engelsche vakbladen over het adverteeren en de werkloosheid onder de accountants aldaar, geeft schrijver zijn meening over dit onderwerp.
A II 1 *Accountancy Maart 1933*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Over de waarde, welke ponskaarten-machines voor de boekhouding hebben

Maille, ir. K. F. — Aan de hand van afbeeldingen wordt bovenstaand onderwerp besproken.
A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Februari 1933*

Accounting for wood-pulp paper industry

Aveyard, C. H. — Bijzonderheden betreffende de fabricage, kostprijs administratie en interne controle. Een zeer gedetailleerde lijst van afschrijving-percentages van machines en gereedschappen wordt gegeven.
A III 3 *The Journal of Accountancy Maart 1933*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

De structuur van de bevolkingsrubber in Nederlandsch-Indië

Discussie tusschen dr. W. H. de Jong (Benoeit-Kisaran) en drs. J. F. Haccoû in het bijzonder over de verhouding tusschen hoofd- en detailwetenschap en over de toepassing van economische en agrarische wetenschap bij de bestudeering van dit probleem.
B a II 2 *Econ. Statistische Berichten 12 April 1932*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Standaardkosten, meer in het bijzonder standaardfabricagekosten

Grünebaum, drs. H. — Besproken worden: gebruik van kostprijzen voor verschillende doeleinden; bezwaren tegen den nacalculatortischen kostprijs; wat zijn standaardkosten; standaardwaarde voor elk der kostprijs-elementen; gebruik van de standaardkosten.
B a IV 1 *Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1933*

Vraag en aanbod van scheepsruimte

Tinbergen, dr. J. — Schr. leidt af, dat 1°. een vergrooting van de hoeveelheid ten uitvoer aangeboden goederen met 2 % een verhooging van de vrachten met 1 % veroorzaakt; 2°. een afnemng van het scheepstonnage met 1,5 % een verhooging der vrachten met 5 % veroorzaakt; 3. elk jaar een verdere verlaging der vrachten met 2 % optreedt.

Elke vermindering van de capaciteit der wereldvloot (slooping) met 1 % zou een verhooging van de vrachten met ruim 3 % tengevolge hebben.
B a IV 9 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1933*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De mogelijkheid eener industriebank in verband met Nederlands industriele toekomst

Spanjaard, mr. dr. B. K. — Schr. bepleit de stichting van een industriebank in Nederland (literatuur: Gelissen, van der Valk) onder het motto „aux grands maux les grands remèdes!” In een vervolgartikel gaat schr. na, hoe de industriebank in de praktijk haar werkzaamheden dient te verrichten.
B a V 1 *Econ. Stat. Berichten 19 April en 10 Mei 1933*

De omloop van het kapitaal in de onderneming

Mey Jr., J. L. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken.
B a V 1 *Maandblad v. h. Boekhouden Februari 1933*

Crisis-financieringen

Ketel, dr. A. B. A. van — Schr. wijdt een bespreking aan de „Deutsche Finanzierungs Institut A. G.” en de „Tilgungskasse für gewerbliche Kredite”.
B a V 3a *De Naaml. Vennootschap 15 April 1933*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De beteekenis der voorraden voor het conjunctuurverloop

Tinbergen, dr. J. — Tusschen het conjunctuurverloop en het verloop van een index van wereld-grondstoffen-voorraden bestaat slechts een gering verband. Daar tegenover is de stijging der agrarische voorraden in de huidige depressie en na die van 1890 zeer belangrijk geweest.

Industriele voorraden zijn wel conjunctuurgevoelig, doch niet in dier voege, dat zij een met het prijsverloop tegengesteld verloop vertoonen, het verband lijkt in hoofdzaak een vertraagd verband met gelijk gerichte beweging.

De rentestand schijnt geen belangrijke factor voor de bepaling van den omvang der voorraden.
B a VI 12 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1933*

Standaardkosten, meer in het bijzonder standaardfabricagekosten

Grünebaum, drs. H. — Besproken worden: gebruik van kostprijzen voor verschillende doeleinden; bezwaren tegen den nacalculatortischen kostprijs; wat zijn standaardkosten; standaardwaarde voor elk der kostprijselementen; gebruik van de standaardkosten.
B a VI 18 *Maandblad v. Acc. en Bedr. huish.kunde Maart 1933*

La direction psychologique des représentants

Fayol, H. — Het is van belang voor de leiding onder zijn medewerkers te scheppen en te handhaven een geest van toewijding, vertrouwen en vreugde in het werk.
B a VI 21 *L'Organisation Maart 1933*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Loonbepalingsmethoden

Mey Jr., J. L. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken.
B a VII 2 *Maandblad v. h. Boekhouden Maart 1933*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De betekenis van de graanprijzen voor het ontstaan en het voortduren van de crisis

Waller, dr. F. G. — Volgens de calculatie van den schr. zijn de hoge graanprijzen een factor geweest in het totstandkomen van de hausse in het algemeen en zijn de lage graanprijzen oorzaak van den langen duur der depressie. Voor een werkelijk herstel zal noodig zijn: aanpassing van de industrieloonen en overheidsuitgaven aan de landbouwloonen.
B b IV 2 *Econ. Stat. Berichten 26 April 1933*

De landbouwmachtigingswet en de vernietiging van vee

Baars, jr. A. — Vernietiging van melkvee acht schr., gezien de afneming in het verbruik, onverantwoord. Schr. wijst andere middelen tot herstel aan (verlaging van pacht- en hypotheeklasten en van kosten van veevoeding).
B b IV 2 *Econ. Stat. Berichten 26 April 1933*

De structuur van de bevolkingsrubber in Nederlandsch-Indië

Discussie tusschen dr. W. H. de Jong (Benoet-Kisaran) en drs. J. F. Haccoü, in het bijzonder over de verhouding tusschen hoofd- en detailwetenschap en over de toepassing van economische en agrarische wetenschap bij de bestudeering van dit probleem.
B b IV 7 *Econ. Stat. Berichten 12 April 1933*

V. INDUSTRIE

De mogelijkheid eener industriebank in verband met Nederlands industriële toekomst

Spanjaard, mr. dr. B. K. — Schr. bepleit de stichting van een industriebank in Nederland (literatuur: Gelissen, van der Valk) onder het motto „aux grands maux les grands remèdes!” In een vervolgartikel gaat schr. na, hoe de industriebank in de praktijk haar werkzaamheden dient te verrichten.
B b V 1 *Econ. Stat. Berichten 19 April en 10 Mei 1933*

Vraag en aanbod van scheepsruimte

Tinbergen, dr. J. — Schr. leidt af, dat 1°. een vergrooting van de hoeveelheid ten uitvoer aangeboden goederen met 2‰ een verhooging van de vrachten met 1‰ veroorzaakt; 2°. een afneming van het sloopstoppage met 1,5 % een verhooging der vrachten met 5 % veroorzaakt; 3. elk jaar een verdere verlaging der vrachten met 2 % optreedt.

Elke vermindering van de capaciteit der wereldvloot (slooping) met 1 % zou een verhooging van de vrachten met ruim 3 % tengevolge hebben.
B b V 8 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1933*

Het vraagstuk der katoenindustrie in Nederlandsch-Indië

Wisselink, Prof. dr. J. — Bij de bespreking van bovengenoemd vraagstuk wijst schr. op de groote afmetingen van het probleem en op de noodzakelijkheid van een vestigingsonderzoek. Dit laatste omvat naast een voorbereidend onderzoek (f 45.000) een eerste (f 500.000) en tweede (f 8 miljoen) voorbereidingsproef. Naast het risico op deze kosten loopt men de zuiver-economische risico's op kapitaal, inlandsch en europeesch personeel, alsmede de niet minder belangrijke economisch-strategische risico's. Wegens te verwachten Japansche ver-

nietigingsacties moet men met een lange termijn van hooge economische kwetsbaarheid rekening houden. De bezwaren tegen afweermatregelen tegen vernietiging mogen niet worden onderschat. Schr. geeft echter de z.i. juiste en noodzakelijke afweermatregelen aan, waarvan de primaire zou zijn een anti-dumpingswet, de secundaire een kwantitatieve contingentieering. In zijn verdere beschouwingen gaat schr. nog uitvoerig in op de tactiek van den strijd en de tijdstippen en fasen, die daarbij gewenscht zijn.
B b V 13 *Econ. Stat. Berichten 3 en 10 Mei 1933*

VI. HANDEL

Harmonie en tegenstelling in den detailhandel

Meyer, J. — Schr. beoogt, bij eenige der belangrijke vertakkingen in den detailhandel harmonie en tegenstelling te belichten.
B b VI 4 *De Ned. Mercur 23 Maart 1933*

De Nederlandsche koffiehandel met het buitenland

Rehbock, W. — Schr. geeft een korte schets over ontwikkeling, betekenis, afzetgebieden en recente moeilijkheden van den Nederlandschen koffiehandel.
B b VI 8 *De Ned. Mercur 6 April 1933*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Versnelde bruggenbouw

Polak, Prof. dr. N. J. — Schr. trekt te velde tegen het feit, dat aan de versnelde bruggenbouw volgens het door de regeering ingediende wetsontwerp tolheffing verbonden wordt.
B b VII 1 *Econ. Stat. Berichten 12 April 1933*

Vraag en aanbod van scheepsruimte

Tinbergen, dr. J. — Schr. leidt af, dat 1°. een vergrooting van de hoeveelheid ten uitvoer aangeboden goederen met 2‰ een verhooging van de vrachten met 1‰ veroorzaakt; 2°. een afneming van het sloopstoppage met 1,5 % een verhooging der vrachten met 5 % veroorzaakt; 3. elk jaar een verdere verlaging der vrachten met 2 % optreedt.

Elke vermindering van de capaciteit der wereldvloot (slooping) met 1 % zou een verhooging van de vrachten met ruim 3 % tengevolge hebben.
B b VII 4 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1933*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De mogelijkheid eener industriebank in verband met Nederlands industriële toekomst

Spanjaard, mr. dr. B. K. — Schr. bepleit de stichting van een industriebank in Nederland (literatuur: Gelissen, van der Valk) onder het motto „aux grands maux les grands remèdes!” In een vervolgartikel gaat schr. na, hoe de industriebank in de praktijk haar werkzaamheden dient te verrichten.
B b X 1 *Econ. Stat. Berichten 19 April en 10 Mei 1933*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Bowman, C. E. and A. L. Percy. Fundamentals of bookkeeping and business. New York, 1933.

Koch, Alois. Der Norm-Kontenplan für gewerbliche Betriebe. Wien, 1933.

Manne, C. Précis de comptabilité. Paris, 1933.

Mariman, Georges. Principes de comptabilité. Vilvorde, 1933.

Wiesner, Fritz. Betriebsbuchhaltung. Zürich, 1933.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Ertel, Hermann Anatol u.A. Wirtschaftsprüfung. Ein Handbuch für das Revisions- und Treuhandwesen. Berlin, 1933.

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Fiedler, Franz. Grundsätze der Privatwirtschaftslehre. Innsbruck, 1933.